

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА В СФЕРЕ МАЛОГО БИЗНЕСА

ВЕРИГА А. В.,
д-р экон. наук, профессор,
ГОУ ВПО «ДОНЕЦКАЯ АКАДЕМИЯ
УПРАВЛЕНИЯ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ
СЛУЖБЫ ПРИ ГЛАВЕ ДОНЕЦКОЙ
НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ»,
Донецк, Донецкая Народная Республика

ПОНОМАРЕНКО Е. В.,
д-р гос. упр., профессор,
ГОУ ВПО «ДОНЕЦКАЯ АКАДЕМИЯ
УПРАВЛЕНИЯ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ
СЛУЖБЫ ПРИ ГЛАВЕ ДОНЕЦКОЙ
НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ»,
Донецк, Донецкая Народная Республика

Проанализированы проблемы развития малого бизнеса в ДНР, выявлены обуславливающие их факторы. Предложены мероприятия по устранению влияния причин сдерживания развития предпринимательства и обозначены направления региональной экономической политики в данной сфере.

Ключевые слова: малый бизнес, предпринимательство, экономическая политика, региональная политика, инфраструктура малого бизнеса, государственная поддержка

REGIONAL ECONOMIC POLICY IN THE SPHERE OF SMALL BUSINESS

VERIGA A. V.,
doctor of economic sciences, professor,
SEE HPE «DONETSK ACADEMY OF
MANAGEMENT AND PUBLIC
ADMINISTRATION UNDER THE HEAD OF
DONETSK PUBLIC REPUBLIC»,
Donetsk, Donetsk People's Republic

PONOMARENKO E. V.,
doctor of science on public administration,
professor,
SEE HPE «DONETSK ACADEMY OF
MANAGEMENT AND PUBLIC
ADMINISTRATION UNDER THE HEAD OF
DONETSK PUBLIC REPUBLIC»,
Donetsk, Donetsk People's Republic

The problems of small business development in the DPR are analyzed, and the factors causing them are identified. Measures are proposed to eliminate the influence of the causes of restraint on the development of entrepreneurship and the directions of regional economic policy in this area are outlined.

Keywords: small business, entrepreneurship, economic policy, regional policy, small business infrastructure, government support

Постановка проблемы. Важное место в социально-экономическом развитии региона занимает малый бизнес, который является важнейшим элементом экономики, во многом определяющим темпы экономического роста, без которого не может гармонично развиваться государство. Малый бизнес мобильно реагирует на изменения конъюнктуры рынка, обеспечивает его насыщение товарами и услугами, повышает конкурентоспособность, эффективность труда и продукции, способствует решению социальных проблем: занятости населения, заработной платы, повышению социальной ответственности. Поэтому, одним из приоритетных направлений экономической политики государства на региональном уровне является развитие и поддержка малого предпринимательства, создание благоприятных условий для его развития во всех территориальных образованиях Донецкой Народной Республики.

Актуальность. На сегодняшний день функционирование малого бизнеса в Донецкой Народной Республике сопряжено с проблемами, усложняющими как его позиции, так и негативно сказывающиеся на экономике региона. Это требует внимания государства к вопросам экономической политики в его отношении, что особенно актуально в условиях глобальных геополитических трансформаций в Республике и обществе.

Цель статьи – осветить проблемные аспекты экономической политики региона в отношении малого бизнеса и предложить пути их решения.

Изложение основного материала исследования. Природа малого бизнеса характеризуется: быстрой окупаемостью затрат, отсутствием требования вложения значительного стартового капитала, созданием дополнительных рабочих мест и способствованием, тем самым, решению проблемы занятости. На современном этапе социально-экономического развития предприятия крупного, среднего и малого бизнеса не только сосуществуют вместе, но и гармонично дополняют друг друга, несмотря на явный количественный перевес последнего как сектора региональной экономики.

Малые предприятия значительно быстрее реагируют на изменения рыночной конъюнктуры, и, даже в условиях развитой конкуренции, могут выявить и заполнить свободную рыночную нишу, разработать и эффективно внедрить новый ассортимент продукции и услуг, который пользуется спросом. Таким образом, малый бизнес, являясь «гибкой субстанцией», изучая спрос и предложение, предлагает потребителям все новые и, как правило, более дешевые товары и услуги, заставляя конкурентов тоже продвигаться вперед. Вместе с тем, малый бизнес эффективно принимает на себя наиболее технологически сложные и ресурсозатратные производственные операции крупных промышленных предприятий, кооперируясь с ними на подрядной или субподрядной основе.

В сфере предпринимательства творческое рыночное управление заключается в приспособлении процессов производства и распределения к меняющимся условиям спроса и предложения и в практическом внедрении современных технологических изобретений. Важным на сегодня для субъектов предпринимательства молодой республики является использование богатого опыта развития малого бизнеса и управления им в Российской Федерации [1-10], доля которого в ВВП государства превышает 60 % [11].

По данным Государственной службы статистики ДНР, по состоянию на 1 апреля 2022 года в Реестре статистических единиц значилось 15 125 юридических лиц, обособленных подразделений юридических лиц и 63 229 физических лица-предпринимателя [12]. Согласно официальным данным [13], по состоянию на конец 1 полугодия 2021 года доля субъектов малого и среднего предпринимательства в ДНР составила 30 %, рост объема реализованной продукции – 9,9 %, а средней заработной платы – 12,6%. Основными видами деятельности малых предприятий являются: операции с недвижимостью (32,2 %), торговля (26,0 %), промышленность (13,4 %), наука (3,5 %), транспорт (3,3 %), информация и коммуникации (3,1 %), строительство (3,1 %), здравоохранение и общепит (по 2,7 %), другие (10 %).

По основным показателям развития малых предприятий динамика, как и в целом по Республике [14], положительная, а их структура – достаточно стабильная. Наибольшее количество малых предприятий (83,3 %) сосредоточено в трёх больших городах: Донецке (64%), Макеевке (14 %) и Горловке (5,3 %) [15].

Анализируя состояние малого предпринимательства в ДНР,

необходимо отметить, что остаются актуальными следующие вопросы: дефицит доступных финансовых ресурсов, неразработанность законодательной базы и отсутствие обратной связи с властными структурами, налоговое давление, низкий уровень социальной ответственности и разобщённость предпринимательства, низкий уровень информационной осведомлённости и профессиональной квалификации рассматриваемого сектора экономики, преобладание конъюнктуры в ущерб качеству, отсутствие в открытом доступе финансовой отчётности и иной статистической информации. На сегодня также очень актуальным стал вопрос адаптации к новым условиям деятельности большого числа предпринимателей и малых предприятий с возвращённых в Республику территорий.

Неотъемлемым компонентом рыночных отношений является инфраструктура малого бизнеса, которая создает благоприятные условия для развития данного сектора экономики Республики. Инфраструктурой поддержки малого и среднего предпринимательства являются предприятия, учреждения и организации независимо от форм собственности, осуществляющие деятельность, направленную на развитие субъектов малого и среднего предпринимательства, их инвестиционной и инновационной активности, продвижения произведенных ими товаров (работ, услуг), результатов интеллектуальной деятельности на внутренний и внешний рынки. К объектам инфраструктуры поддержки малого предпринимательства относят бизнес-центры, бизнес-инкубаторы, научно-технологические центры, центры трансфера технологий, фонды поддержки малого предпринимательства, лизинговые компании, консультативные центры, прочие предприятия, учреждения и организации, основными задачами которых являются содействие развитию малого и среднего предпринимательства.

Необходимо отметить, что в настоящее время объекты инфраструктуры возникают либо как реакция на потребности населения в сфере торговли и бытового обслуживания (стихийно), либо как сопутствующий бизнес в рамках программ восстановления и развития больших промышленных предприятий. Второй вариант практики развития показывает, что такие предприятия капиталоемки, зачастую с малой эффективностью, высокими рисками, что находит отражение в длительном сроке окупаемости, убыточности.

Базовым, чрезвычайно важным вопросом создания таких условий является наличие и действенность законодательной базы. На сегодня в ДНР не принят закон о развитии и государственной поддержке малого и среднего предпринимательства, хотя его проект разработан и, по состоянию на декабрь 2021 года одобрен Правительством ДНР и внесён на рассмотрение Парламента Республики [16]. Указом Главы ДНР от 02.09.2021 № 266 утверждён План социально-экономического развития Донецкой Народной Республики на 2022-2024 годы, в котором ожидаемый рост ВВП составит более 70 % к 2025 году по отношению к 2020 году. Главной его целью заявлено обеспечение социального благополучия населения за счёт восстановления, модернизации и стабилизации экономики на основе промышленной составляющей как базиса социально-экономического развития ДНР в рамках следующих целей (векторов развития):

- повышение благосостояния и качества жизни населения;
- повышение эффективности функционирования реального сектора экономики (реализация мер поддержки экономики);
- повышение эффективности государственного управления;
- развитие территорий [17].

В плане предусмотрен довольно широкий спектр инструментов по поддержке экономики: создание благоприятного климата, снижение административных барьеров, создание фонда развития промышленности, развития лизинга. Так, в качестве инструментов поддержки малого бизнеса на законодательном уровне необходимо принять действенные меры по легализации параллельного импорта по аналогии с Российской Федерацией [18], что позволит поставщикам импортной продукции осуществлять их реализацию в Республике без разрешения владельца товарного знака. В ДНР параллельный импорт де-факто уже давно реализован, начиная с начала военных действий и введения военного положения. Такой механизм был задействован с целью покрытия дефицита жизненно важных товаров (медицинских и лекарственных средств, потребительских товаров) и обеспечения продовольственной безопасности. В связи с этим рост объёмов импорта в Республику в 2020 году по сравнению с 2015 годом вырос на 186,1 % на фоне повышения объема экспорта на 347,3 % [19, с. 128]. Параллельный импорт позволил восстановить и даже оживить разрушенную экономическую систему, нарастить промышленное производство, оборот оптовой и розничной торговли, обеспечить рост потребительских услуг, а также

повысить благосостояние населения.

Еще одним направлением развития микробизнеса является поддержка самозанятых. Опыт реализации в России поддержки этой категории предпринимателей свидетельствует о двукратном росте числа самозанятых в течение одного года до 3,5 млн человек [20], а также увеличении их доли в развитии услуг – каждая пятая российская компания уже пользуется услугами самозанятых [21].

Работа по развитию малого бизнеса в Республике должна носить системный характер, т.е. строиться на основе региональных и местных программ развития малого и среднего предпринимательства. Главной целью этих программ должно быть повышение качества и уровня жизни населения, а цели конкретных программ и проектов представляют собой направления действий региональных и местных органов исполнительной власти, субъектов малого предпринимательства, объединений и союзов предпринимателей на создание благоприятных правовых, экономических, организационных и других условий для стабильной и эффективной работы субъектов малого бизнеса, повышение роли этого сектора в структурной перестройке экономики регионов и решении социально-экономических проблем развития регионов, обеспечение сотрудничества местных органов исполнительной власти и предпринимательских кругов.

В Республике реализуется ряд программ экономического и социального развития, поддержки предпринимательства [22, 23]. По информации Министерства экономического развития ДНР по состоянию на начало 2022 года в Перечень республиканских программ включено 36 программ развития отдельных районов и городов [24], направленных на решение заявленных целей.

Еще одним направлением поддержки местного бизнеса является программа создания на территории Республики свободной промышленно-производственной экономической зоны (СЭЗ) по типу существующих в России [25], с льготными экономическими условиями для предпринимателей. Главной целью создания таких зон является развитие государства и решение социально-экономических задач за счёт использования особого режима осуществления предпринимательской деятельности: предоставление инфраструктуры для развития бизнеса с целью снижения издержек, таможенные льготы, налоговые преференции, административная система «одно окно» с целью упрощения взаимодействия с государственными регулирующими органами; выкуп земельных участков по льготной стоимости, льготная аренда

офисов, возможность применения ускоренной амортизации; правовые гарантии защиты прав инвесторов (неизменность законодательства).

Еще одним вариантом таких зон являются территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР), на которых устанавливается особый правовой режим осуществления предпринимательской и иной деятельности в целях формирования благоприятных условий для привлечения инвестиций, обеспечения ускоренного социально-экономического развития и создания комфортных условий для обеспечения жизнедеятельности населения. Особенно эффективными они являются на территории моногородов, которых множество на территории Республики.

В обеих зонах предусмотрены льготы по налогам на прибыль, на имущество, на землю, льготы по таможенным платежам, режим свободной таможенной зоны, льготный порядок привлечения иностранного квалифицированного персонала. Различия между этими зонами представлены в табл. 1.

Таблица 1

Сравнительная характеристика СЭЗ и ТОСЭР РФ
(разработано авторами на основе [26])

Характеристика	СЭЗ	ТОСЭР
Цель создания	Развитие высокотехнологичных и обрабатывающих отраслей промышленности, туризма, портовой и транспортной инфраструктуры, коммерциализации их результатов, разработки новых видов продукции. Запрещены разработки месторождений полезных ископаемых и производства подакцизных товаров	Формирование благоприятных условий для привлечения инвестиций, ускорения социально-экономического развития территории, улучшения качества жизни местного населения, т.е. формирование «точек роста», индустриальных парков
Территориальное расположение	вне города («чистое поле»), большая по площади индустриальная зона, огороженная забором, с таможенным постом и КПП, без инфраструктуры	территория всего города / населенного пункта, т.е. бизнес может разместиться на любой площадке в пределах установленных властями границ
особый порядок проведения государственного контроля	есть	нет
«входной чек» или объем инвестиций для регистрации в зоне	120 млн руб.	50 млн руб. на 10 лет, т.е. 5 млн руб. капитальных вложений и еще 45 млн руб. в течение 10 лет

Согласно отчёту контрольно-счётной палаты Российской Федерации [26], механизм СЭЗ оценивается неудовлетворительно (за редким исключением), так как объёмы инвестиций в строительство инфраструктуры превышают объёмы поступлений от их использования.

Частично перечисленные проблемы решены при реализации ТОСЭР, которые являются инструментом экономической политики для региональной власти, однако может произойти расслоение пространства страны на регионы с высокими доходами и без таких преференций. Основными проблемами формирования ТОСЭР являются различия в условиях ведения бизнеса для резидентов и нерезидентов региона и доходах граждан, недополучение доходов местными бюджетами и дополнительная налоговая нагрузка на нерезидентов. На наш взгляд, наиболее эффективным на территории Донецкой Народной Республики является формирование ТОСЭР и заключение соглашения о сотрудничестве с Фондом развития моногородов РФ.

Таким образом, основными направлениями региональных и местных программ развития малого бизнеса должно стать: повышение эффективности реализации государственной регуляторной политики; оптимизация разрешительной системы в сфере хозяйственной деятельности, обеспечение механизмов финансовой поддержки малого предпринимательства; дальнейшее развитие системы информационного обеспечения субъектов предпринимательства, создание благоприятных условий для развития инновационно-инвестиционной и внешнеэкономической деятельности; предоставление образовательных услуг для субъектов предпринимательства и населения, обеспечение подготовки, повышение квалификации кадров для малого бизнеса; расширение и поддержка деятельности сети инфраструктуры поддержки предпринимательства. Реализация этих мероприятий создаст равные условия для развития малого бизнеса во всех регионах Республики. Контроль над реализацией программ следует возложить на Межведомственную рабочую группу по вопросам развития предпринимательства и дерегуляции в сфере предпринимательской деятельности, упрощения регистрационных и разрешительных процедур, созданную Распоряжением Главы ДНР от 6 марта 2020 года № 79. Это даст возможность получить целостную информацию о состоянии предпринимательства и социально-экономическом положении в целом по региону. Механизмы региональной программы должны быть направлены на

создание реального партнерства между властью и бизнесом, совместная работа которых должна обеспечить усиление инвестиционно-инновационной деятельности малых предприятий и одновременно увеличить поступления в бюджеты всех уровней.

В перспективе видим целесообразным создание в регионе Проектного офиса по содействию развитию конкуренции во взаимодействии с уполномоченным по защите прав предпринимателей при Главе ДНР, который бы объединил представителей органов власти, в том числе сотрудников антимонопольной службы, естественных монополий и предпринимателей через включение представителей ассоциаций и сообществ предпринимателей. Создание такого офиса будет способствовать взвешенности и оперативности принимаемых решений, что положительно скажется на качестве конкурентной среды в Республике, улучшить которую, особенно в нынешних условиях изоляции и военных действий, смогут также введение моратория на налоговые проверки, упрощение налогообложения и снижение его ставок, кредитование на льготных условиях.

Важным считаем также создание различных общественных организаций развития предпринимательства по типу ассоциации «Предприниматели ДНР», деятельность которой направлена на правовую поддержку, формирование благоприятной бизнес-среды, экспертизу и анализ проблем малого бизнеса, стимулирование развития предпринимательской активности, отраслевое развитие и международное сотрудничество.

Выводы по данному исследованию. Экономические и социальные функции малого предпринимательства ставят его развитие в разряд важнейших государственных задач, делают его неотъемлемой частью региональной экономической политики. В исследовании проанализированы проблемы развития малого бизнеса в ДНР, выявлены обуславливающие их факторы. Предложены мероприятия по устранению влияния причин сдерживания развития предпринимательства и обозначены направления региональной экономической политики в данной сфере. Их реализация внесёт существенный вклад в экономическое развитие региона и рост благосостояния его жителей.

Список использованных источников

1. Бондаренко, В.А. Развитие инновационно ориентированных малых предприятий в регионе / В.А. Бондаренко, А.В. Купчинский // Концепт. – 2015. – № 03 (март). – ART 15057. –

URL: <http://e-koncept.ru/2015/15057.htm>. – Гос. рег. Эл № ФС 77-49965. – ISSN 2304-120X.

2. Воронина, А.Г. К вопросу об оценке эффективности региональной экономической политики (экологический аспект) / А.Г. Воронина – Текст: электронный // Региональная экономика и управление: электронный научный журнал. – № 4 (48) [Электронный ресурс]. – URL: <https://eee-region.ru/article/4822/>

3. Головастова, Т.И. Структурные изменения малого бизнеса в региональной экономике / Т.И. Головастова // Проблемы региональной экономики, 2018. – № 3 (4). – С. 39-48.

4. Зюськин, А.А. Конкурентная среда и её влияние на развитие предпринимательского климата в регионе / А.А. Зюськин // Экономика и управление, 2019. – № 10. – С. 57-64.

5. Котов, А.В. Оценка эффективности инструментов региональной политики / А.В. Котов. – DOI 10.17059/2020-2-2. – Текст: электронный // Экономика региона. – 2020. – Том 16, выпуск 2. – С. 352-362. [Электронный ресурс]. – URL: <http://hdl.handle.net/10995/92073>

6. Ларионова, Н.И. Совершенствование институциональной среды Республики Марий Эл с целью сокращения административного бремени малого предпринимательства / Н.И. Ларионова // Инновационные технологии управления и права, 2014. – № 2 (9). – С. 42-46.

7. Леонов, С.Н. Российский опыт реализации региональной политики. Особенности советского и современного этапов / С.Н. Леонов, Е.С. Барабаш // Проблемы социально-экономического развития Сибири, 2017. – № 2 (28). – С. 24-31.

8. Минаков, А. Венчурное финансирование и краудфандинг как инструменты поддержки экономической безопасности субъектов малого инновационного бизнеса / А. Минаков // Экономическое развитие России, 2018. – Том 25. – № 8 (август-сентябрь). – С. 42-46.

9. Охрименко, И.Ю. Предпринимательский маркетинг как новая концепция управления малым и средним бизнесом / И.Ю. Охрименко // Вестник Института экономических исследований, 2021. – № 2 (22). – С. 116-120.

10. Халикова, С.С. Результативность региональной политики в сфере развития малого предпринимательства / С.С. Халикова, М.С. Сюпова // Власть и управление на Востоке России, 2020. – № 1 (90). – С. 33-41.

11. Опора России: официальный сайт Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства. – [Электронный ресурс]. – URL:

<https://opora.ru/news/perepis-rosstata-bolshe-50-vyruchki-malyu-biznes-v-rossii-zarabotal-v-torgovle.html>

12. Итоги работы Государственной службы статистики за I квартал 2022 года: сайт Министерства экономического развития ДНР. – [Электронный ресурс]. – URL: <https://mer.govdnr.ru/>

13. Итоги развития малого и среднего предпринимательства за I полугодие 2021 года: официальный сайт ДНР. – [Электронный ресурс]. – URL: <https://dnronline.su/itogi-razvitiya-malogo-i-srednego-predprinimatelstva-za-i-polugodie-2021-goda/>

14. Социально-экономическое развитие ДНР за 2021 год. – [Электронный ресурс]. – URL: <https://mer.govdnr.ru/>

15. О развитии малого бизнеса в Республике: сайт Министерства экономического развития ДНР. – [Электронный ресурс]. – URL: <https://mer.govdnr.ru/>

16. Правительством одобрен проект Закона ДНР «О развитии малого и среднего предпринимательства»: сайт Правительства ДНР. – [Электронный ресурс]. – URL: <https://pravdnr.ru/news/>

17. Подведены итоги работы в сфере стратегического планирования: официальный сайт ДНР. – [Электронный ресурс]. – URL: <https://dnronline.su/podvedeny-itogi-raboty-v-sfere-strategicheskogo-planirovaniya/>

18. О товарах (группах товаров), в отношении которых не могут применяться отдельные положения ГК РФ о защите исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности, выраженные в таких товарах, и средства индивидуализации, которыми такие товары маркированы: Постановление Правительства РФ от 29 марта 2022 года № 506. – [Электронный ресурс]. – URL: <http://government.ru/news/44987/>

19. Экономика Донецкой Народной Республики: состояние, проблемы, пути решения: научный доклад / коллектив авторов ГУ «Институт экономических исследований»; под науч. ред. А.В. Половяна, Р.Н. Лепы, Н.В. Шемякиной; ГУ «Институт экономических исследований». – Донецк, 2021. – 360 с.

20. Число самозанятых в России сравнялось с числом ИП // Сайт РБК. – URL: <https://www.rbc.ru/economics/>

21. Рынок труда в России // Tadviser. – URL: <https://www.tadviser.ru/index.php/>

22. Республиканская программа по стимулированию отечественного производства ДНР на 2021–2022 годы, утверждена Постановлением Правительства ДНР от 19.07.2021 № 50-6 [Электронный ресурс]. – URL: http://doc.dnronline.su/wp-content/uploads/2021/07/Postanov_N50_6_19072021.pdf

23. О создании Межведомственной комиссии по оказанию поддержки субъектам предпринимательства: распоряжение Совета министров ДНР от 08.11.2018 № 12, с изменениями и дополнениями. – Электронный ресурс. – URL: <https://pravdnr.ru/npa/>

24. Перечень республиканских программ в Донецкой Народной Республике: сайт Министерства экономического развития ДНР. [Электронный ресурс].–URL: https://mer.govdnr.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=9098

25. Об особых экономических зонах в Российской Федерации: Федеральный закон от 22.07.2005 № 116-ФЗ, с изменениями и дополнениями. – Электронный ресурс. – URL: <http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102099061>

26. Рубцов, Г.Г. Территории опережающего социально-экономического развития в системе свободных экономических зон РФ: реалии и перспективы / Г.Г. Рубцов, А.Н. Литвиненко // Научный журнал НИУ ИТМО. Серия Экономика и экологический менеджмент. – № 2. – 2019. – С. 91-98. – URL: <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=38527438>

УДК 331.5

DOI

О НЕКОТОРЫХ АСПЕКТАХ ФОРМИРОВАНИЯ РЫНКА ТРУДА В ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ: ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ

ШЕМЯКОВ А. Д.,
д-р экон. наук, доцент,
ГОУ ВПО «ДОНЕЦКАЯ АКАДЕМИЯ
УПРАВЛЕНИЯ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ
СЛУЖБЫ ПРИ ГЛАВЕ ДОНЕЦКОЙ
НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ»,
Донецк, Донецкая Народная Республика

ЧЕКАРЕВА Н. Д.,
магистрант,
ГОУ ВПО «ДОНЕЦКАЯ АКАДЕМИЯ
УПРАВЛЕНИЯ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ
СЛУЖБЫ ПРИ ГЛАВЕ ДОНЕЦКОЙ
НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ»,
Донецк, Донецкая Народная Республика

В статье рассмотрены отдельные аспекты развития организационно-правовых основ, влияющих на функционирование рынка труда в Донецкой